

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN DE TURISTAS Y COMPETENCIAS DE HOTELES CINCO ESTRELLAS EN ACAPULCO

Mirna González Salinas¹, Alejandro Quintero León²

Resumen—La hotelería en Acapulco observa en su estadística anual de inicios de siglo una inestabilidad en su demanda situación que se cuestiona desde diferentes paradigmas disciplinarios que conllevan a buscar respuestas. El propósito del estudio es analizar la relación de la motivación, satisfacción y competencias. El estudio es cuantitativo, utilizándose el método hipotético deductivo, aplicando por conveniencia cuatrocientos cuestionarios, describiendo la estructura del cuestionario, las escalas y variables que integraron el modelo y el diseño de la investigación, se midieron las dimensiones a través de las medias, se utilizó la técnica estructurada. Los resultados fueron positivos y las competencias fueron poco aceptadas. Se concluye que el turista viene motivado, y se va satisfecho, empero los hoteles no son de la categoría ni corresponde a lo que paga.

Palabras Clave—Motivación, Satisfacción, Competencia, Hotelería.

Introducción

En el sector hotelero turístico la oferta, junto con la mayor experiencia y exigencia de la demanda, conllevan a un entorno más complejo; en el caso particular de los destinos turísticos maduros de litoral, esto se traduce en la necesidad de desarrollar un conjunto de estrategias y políticas de marketing coordinadas que les permitan ser realmente a los establecimientos de hospedaje competitivos en el escenario, en un intento por diferenciarse de los destinos competidores y generar así una mayor capacidad de atracción, los promotores necesitan llevar a cabo un adecuado posicionamiento de los destinos con relación a la oferta en sus mercados objetivo, los hoteles turísticos deben ofrecer una experiencia integral basada en la calidad y la diferenciación, aportando mayores niveles de utilidad y valor emocional a los cada vez más sofisticados y exigentes turistas.

La motivación y la satisfacción del turista se convierten en dos pilares básicos del conocimiento de los turistas, sin embargo una pregunta que sale al aire ¿Los hoteleros cumplen con sus competencias?

Porque si analizamos el trinomio del proceso que vive el turista en este trabajo investigativo, partiendo desde la creación de su imaginario de elección de un destino, procede que existe algo que le motiva a visitar el destino y que lo elige como tal; cuando se regresa el turista a su destino de origen tiene un comportamiento de satisfacción o insatisfacción de la visita, sin embargo se desconoce la competencia y cumplimiento de los servicios de hospedaje, si somos analíticos recordemos que el turista pasa del 40% al 80% de su tiempo en el hotel que seleccionó para su estancia.

Por ello se pregunta ¿Qué relación existe entre la motivación, satisfacción del turista y la competencia del hotel?

El problema que se plantea es el desconocimiento de esta interrelación de variables.

Por tanto el objetivo general de la misma es analizar la relación que existe entre la motivación y la satisfacción de los turistas que visitaron Acapulco durante los periodos de fin de semana de febrero a junio del 2018, con la competencia que ofrecen los hoteles del destino.

Los objetivos específicos se plantean de la siguiente manera:

Primer objetivo: Estructurar un marco teórico que relacionen las motivaciones con la satisfacción y con las competencias de los hoteles.

Segundo Objetivo: Analizar las variables que componen el proceso

Tercer Objetivo: Aportar un nuevo conocimiento sobre el comportamiento de las variables expuestas que explican el fenómeno de la motivación, satisfacción de los turistas con relación a las competencias de los hoteles de Acapulco periodo 2018 (febrero-Junio).

Justificación

El estudio se justifica, debido a que existe una preocupación del sector hotelero en torno a su demanda, si Acapulco recibe anualmente cerca de 7 millones de turistas, porque ha existido durante los últimos años sensibles bajas porcentuales en la ocupación en las distintas categorías, esta explicación es importante desde el punto de vista mercadológico para el sector empresarial hotelero turístico que le apuesta al turismo como una alternativa económica

¹ Estudiante de Doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO 146. E-Mail: mirna_gosa@hotmail.com

² Profesor-Investigador de la Facultad de Turismo, Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo de la UAGro. Licenciado en Turismo, Maestro y Doctor en Administración. E-Mail: alejandro_quinteroleon@hotmail.com

para el desarrollo de la localidad y de igual manera para los estrategias oficiales de los gobiernos municipal, estatal y federal, quienes pueden tener una visión estratégica compartida con el sector empresarial.

Literatura Revisada

Sobre la Motivación

En la búsqueda del soporte de este documento observamos que autores como Arellano (Arellano-Cueva, 2003) explican que el concepto motivación es la búsqueda de la satisfacción, de la necesidad, la cual, generalmente, se centra en la realización de actividades específicas tendientes a disminuir la tensión producida por la necesidad, la motivación hace que el individuo salga al mercado a realizar acciones que satisfagan sus necesidades. San Martín (2005) asume como motivaciones “el conjunto de necesidades o fuerzas psicológicas que predisponen a una persona a participar en una actividad turística.

Gardner, (1993); Baloglu y McCleary (1999) indican que las motivaciones del turista están estrechamente relacionadas con los beneficios buscados en el destino.

Sobre la Satisfacción

Oliver (1997) Arguye que la satisfacción es la magnitud con la que el consumidor se aprecia o siente cumplido al conjeturar que intereses particulares de una promesa tangible o intangible le abastecerán o le están proporcionando delectación en relación al consumo.

Rossi & Slongo (1998, pág. 102) señalan que la interpretación analítica sobre la satisfacción de los Compradores es “...una de las mayores prioridades de gestión en las empresas comprometidas con la calidad de sus productos y servicios y, por consiguiente, con los resultados alcanzados junto a sus cliente”.

Por otra parte Vieira (2002) propone que en épocas de Hegemonía de la demanda se aprovechen para mejorar los niveles de satisfacción porque conlleva a la fidelización y por consiguiente el retorno de consumidores.

No se puede dejar fuera a la calidad que aun cuando no es parte del estudio si es motivo para verificar la competencia de los establecimientos de hospedaje que es una especie de desconfirmación. Berry y Parasuraman (1991), proponen un paradigma para medir la calidad en cinco dimensiones (tangibilidad, confiabilidad, atención, seguridad y empatía) y cotejar con las expectativas y el desempeño.

Otra forma de medir la satisfacción del consumidor es solamente analizando el desempeño o performance y nos referimos al esquema llamado SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992).

Sobre las Competencias

El término competencias se utiliza en el sistema educativo para describir lo que debe hacer el educando o facilitador para que el estudiante obtenga conocimiento, habilidades, actitud y valores; lo cual se traduce como lo que corresponde, lo que concierne saber hacer, que en otras palabras corresponde a una función para lo cual se le preparó al estudiante.

Un ejemplo de competencia sobre la organización de la policía es saber, que hacer en situaciones de contingencia, que protocolo seguir. En el caso de un establecimiento de hospedaje es saber que le compete a una empresa hotelera ofrecer, que serían, servicios tangibles, en este caso cama, toallas, almohadas, blancos, jabón, agua, aire acondicionado, ventilador, baño, papel higiénico, e intangibles, que serían trato, amabilidad, limpieza, rapidez, imagen ambiental (olores, sonidos, paisaje, estructura, aroma), cumplimiento de promesas, puntualidad, etcétera.

El término competencia se ha utilizado últimamente para la función de la educación y se ha acuñado a otras esferas, en este caso para la hotelería, sobre todo para los hoteles de cinco estrellas, y lo hemos aplicado a turistas para conocer si la competencia de los hoteles mencionados se ha cumplido, para lo cual lo equipararíamos con el desempeño, performance o competitividad, pero que en este caso se propone como competencia.

Para el caso de este estudio la competencia se medirá a través de cinco factores clave: atención, instalaciones, limpieza y relación calidad-precio.

Sobre el Fundamento de los hoteles de cinco estrellas en México

Importante mencionar que las clasificaciones de hoteles está apoyado por un sistema creado por la Secretaría de Turismo de México que tiene por nombre Sistema de Clasificación de Hoteles (SCH,20015), que funciona a base de estrellas: Una estrella, solo ofrece lo indispensable; Dos estrellas, ofrece servicios e infraestructura básicos; Tres estrellas, instalaciones adecuadas, servicio completo y estandarizado, sin grandes lujos; Cuatro estrellas, instalaciones de lujo y servicio superior; Cinco estrellas: instalaciones y servicios excepcionales (Narváez-Vazquez, Guerrero-Davalos, & Villaprado-Chávez, 2017).

Sobre la Teoría y las Aportaciones

Se revisó la Teoría de Porter (1982) que discute sobre el desarrollo de estrategias potenciales disponibles para la empresa, sustenta que las reglas de juego de competir y que originan ventajas competitivas. Narváez et al, proponen “la Teoría de los recursos y capacidades”: que explica la importancia de lo holístico de la empresa (Mahoney & Pandian, 1992).

Camisón (2004), explica que la acción de imponer un sistema de calidad es más importante que la certificación de la organización, según sus estudios sobre calidad, tiende a mejorar la competencia, satisfacción y expectativas.

El objeto de estudio de Del Toro (2011), gira en torno a la satisfacción identificando que los consumidores buscan pulcritud y limpieza. Por otra parte García de León (2013) maneja un conjunto de activos intangibles en los hoteles y acentúa que el desafío del fundamento competitivo de competir es perfeccionar la medición de lo intangible.

Todas estas aportaciones apoyan el estudio en la construcción del modelo para encontrar una respuesta a la duda planteada.

El planteamiento de estudio

A continuación se presenta en la figura 1, el planteamiento de estudio que se consideró para conocer la incidencia de las variables en la satisfacción del turista.

Figura 1. Modelo Paradigmático de Estudio

En esta rúbrica se pormenorizan las hipótesis de trabajo que subyacen a los objetivos, los cuales serán objeto de contrastación empírica.

H1: La satisfacción del turista depende del cumplimiento de las motivaciones que construyó de manera a priori.

H2. La satisfacción depende de la valoración competitiva del turista que se hospedó en hoteles de cinco estrellas en Acapulco.

H3 El competir positivo de las empresas influye en la satisfacción del turista.

Método

Se trata de un estudio con un enfoque cuantitativo, tipificada como descriptiva y correlacional, transversal, de carácter prospectivo y observacional, la población objetivo fueron turistas que pernotaron en hoteles de cinco estrellas, los sujetos de estudio fueron personas entre 18 y más años y se aplicó en distintos lugares turísticos, a una muestra de 400 participantes, con un error muestral de 0.5%; un nivel de confianza del 95.5%; con una probabilidad de p/q de 50%; el ámbito geográfico turístico fue la Ciudad de Acapulco. La medición de las variables se estableció a través de la identificación de frecuencias y porcentajes, de igual manera se dimensionaron las variables a través de la media (medida de tendencia central) y con ello se interpretaron los resultados. Se estableció para cada variable una escala de Likert, de 7 categorías. Se justificaron los ítems a través un análisis factorial, se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach para darle fiabilidad al igual que la prueba KMO, que mide la idoneidad de los datos para realizar un análisis factorial comparando los valores de los coeficientes de correlación observados y de Esfericidad de Bartlett para evaluar la aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas.

Resultados

Aspecto Socioeconómico

El estudio se aplicó a 208 hombres y 192 mujeres, el rango de edades recayó en rangos de 26-35 años con el 54%; de 36-45 años con el 24%; 46-55 con el 17% y el resto de 55 a más años el 5%. En su mayoría con estudios universitarios el 89%, todos casados, el 100% trabajadores activos, con ingresos mayores a treinta mil pesos, predominando la procedencia de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, en primero, segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente; el resto diseminado en otros 25 estados de la república. Estos viajan en familia, predominando familias de hasta cinco miembros, utilizando como transporte autobús, avión pero la mayoría en automóvil propio, todos viajaron de fin de semana, viajando por motivos de ocio; el 98% repetitivo y el resto viaje por primera vez.

Medición de las dimensiones

Los resultados demuestran que los motivos de selección del hospedaje fueron aceptables o buenos, sin embargo la satisfacción del turista al hacer uso de las instalaciones fueron con un menor grado de aceptación y la competencia se devaluó a poco aceptable como se observa en la tabla 1.

	Motivos de selección de hospedaje	Satisfacción en el hospedaje	Competencias del hospedaje
Media	5.74	5.66	4.52

Cuadro 1. Medición de Dimensiones

Análisis de las escalas de medida

Análisis exploratorio de fiabilidad

En este análisis exploratorio de fiabilidad, se utilizó el estadístico Alpha de Cronbach. Una vez aplicado el análisis a las escalas de motivos, satisfacción y a la competencia, se observó que todas ellas superaron el umbral de 0.6 e incluso de 0.7 que es el valor establecido para el análisis (Motivación 0.716; satisfacción 0.873; y Competencia 0.922).

Análisis factorial

En esta etapa, se realizó un análisis factorial confirmatorio a través del método de ecuaciones estructurales. Para este análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 21.

Los parámetros del modelo se estimaron por medio del Método de extracción: análisis de componentes principales.

Este análisis se realizó primero con los constructos que forman parte de la Motivación y partir de éste, se realizó para los constructos que forman parte del modelo con el cual posteriormente se contrastaron las hipótesis.

Dado que los resultados de este análisis mostraron que en ningún constructo fue necesario eliminar indicadores, no se llevó a cabo un proceso de mejora, que consistiría en eliminar aquellos indicadores o variables menos adecuadas para alcanzar un buen ajuste de estos.

Validez de contenido

Está asegurado, debido a que las escalas para calcular la motivación, competencia y satisfacción percibida se construyó a partir de un análisis minucioso de la literatura, subsiguientemente, pasaron a un tribunal para criticarlas y disertadas por expertos, y fueron objeto de un juicio para purgarlos. Como se observa en la tabla 2

Validez de Constructo

Para llevar a cabo el análisis de validez de constructo, fue preciso comprobar la aceptación y/o rechazo del constructo. Se observó que superan la prueba de significancia; los resultados muestran, que en ambos casos existe significancia, ya que en todas los constructos los resultados son estadísticamente significativos.

Conclusiones y Discusión

Este estudio ha permitido vislumbrar el valor que tiene el análisis de competitividad de los hoteles de cinco estrellas ubicados en Acapulco, con base en opinión de los turistas que pernoctaron en esa categoría de establecimientos de hospedaje. Taxativamente, se ha evaluado el competer de los hoteles, apoyado en variables que determinan la atención que se le da a los clientes, la imagen de las instalaciones, la limpieza y relación calidad-precio.

El análisis empírico permitió observar que existe una motivación importante de parte del turista sobre lo que cree que va a encontrar en el espacio de hospedaje temporal que compra, pareciera que con el mismo impulso de emoción con la que vienen a este destino se regresarían a su lugar de origen, sin embargo el competer de las empresas no es el esperado, por tanto se observa que no hay cumplimiento de lo que se promete.

Si observa apoyado en el performance o desempeño diríamos que los hoteles de cinco estrellas no están cumpliendo su función y que por ello hay o existe poca demanda para los hoteles durante todo el año, aun cuando la demanda de turistas crece, se podría decir que el turista busca otras alternativas de hospedaje. Si se observa también el turismo que viene en su muy alta mayoría es repetitivo, que llega pero que se va inconforme.

Dimen- siones	Variabes	Factor	Fiabilidad
Motivaciones	Me motivo porque me dijeron que descansaría	.615	0.715
	Me motivo porque me dijeron las instalaciones estaban super	.680	
	Me motivo por sus precios	.780	
	Me motivo porque me dijeron que es confortable	.708	
	Me motivo porque me dijeron que los empleados están al pendiente de ti	.688	
	Me motivo porque vi las habitaciones a través del internet u otros medios	.627	
	Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo	.667	
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	675.609	
	Gl	15	
	Significancia	.000	
Competencia	Me atendieron de maravilla competencia	.788	0.922
	Las instalaciones fueron lo maximo	.787	
	Me sorprendio la limpieza del hotel	.782	
	Todo fue de calidad	.841	
	Los precios corresponden a mi exigencia	.620	
	Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo	.774	
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	3655.175	
	Gl	10	
	Significancia	.000	
Satisfacci ón	He disfrutado mi estancia en el hotel	.854	0.873
	Mi eleccion deL hotel fue acertadaa	.898	
	Mi experiencia actual en el Hotel fue encatadora	.870	
	El Hotel donde me hospede es exactamente lo que yo necesitaba	.782	
	Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo	.801	
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	844.23	
	Gl	6	
	Significancia	.000	

Cuadro 2 Análisis factorial exploratorio, fiabilidad de las dimensiones y pruebas de idoneidad y aplicabilidad

Referencias Bibliográficas

1. Arellano-Cueva, R. (2003). *Comportamiento del Consumidor Turístico, Enfoque América Latina*. México: Editorial Mc Graw Hill.
2. Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation". *Annals of Tourism Research*, Vol.26 (4), pp.868-897. *Annals of Tourism Research*, 8(3), 868-897.
3. Berry, L., & Parasuraman, A. (1991). *Marketing services: competing through quality*. New York: Free Press.
4. Camisón, C. (2004). "El papel de los sistemas de acreditación y certificación de calidad". *Estrategias de Calidad Turística*. Caja Rural Intermediterránea.
5. Cronin, J., & Taylor, S. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. *Journal of Marketing*, 56, 55-68.
6. Del-Toro, S. (2011). La limpieza y el confort higiénico en los hoteles". *Revista Agencia de medio Ambiente*(21), 1-6.
7. García- de-León, S. (2013). Strategic Importance of Intangible Assets in the Hotel Industry. *Hospitalidad-ESDAI*, 1-20.
8. Gartner, W. (1993). Image Formation Process. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 2(2.3), 191-215.
9. Mahoney, J., & Pandian, J. (1992). The resource-based view within the conversation of strategic management". *Strategic of Management Journal*, 13, 363-380.
10. Narváez-Vazquez, G., Guerrero-Davalos, C., & Villaprado-Chávez, O. (2017). La Competitividad del Sector Hotelero a partir de la Teoría de Iso Recursos y Capacidades. *Revista Internacional Administración y Finanzas*, 10(2), 03-105.
11. Oliver, R. (1997). *Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer*. New York: McGraw Hill.
12. Porter, M. (1982). *Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia*. México: CECSA.
13. Rossi, C. (1998). Pesquisa de satisfação de clientes: o estado-da-arte e proposição de um método Brasileiro". *Revista de Administração Contemporânea – RAC*, 2(1), 101-125.
14. San Martín, H. (2005). Estudio de la imagen de destino turístico y el proceso global de satisfacción: adopción de un enfoque integrador. *Tesis Doctoral*. Sanatander, España: Universidad de Santander.
15. Vieira, V. (2002). As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. *Revista da FAE*, 5(1), 61-70.